

УДК 621.671

Ҳамройева Мухлиса Обид қизи

Рахматова Дилдора Жўрабек қизи

Студенты 2 курса Навоийского государственного
горно-технологического университета
(Узбекистан, г. Навоий)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Аннотация. В статье исследованы методы и способы повышения эффективности работы погружных насосов, а также модернизации конструктивных элементов средств управления ими чтобы для увеличения работоспособности и коэффициента использования насосного оборудования при использовании инновационных технических решений фирмы Grundfos.

Ключевые слова: насос, эффективность, электродвигатель, электронный прибор, уровень раствора.

Анализ исследований методов и способов повышения эффективности работы погружных насосов, а также модернизации конструктивных элементов средств управления ими показывает что для увеличения работоспособности и коэффициента использования насосного оборудования достигается применением инновационных технических решений фирмы Grundfos[1]. Решение проблемы, достигается использованием в системах управления приводами насосов электронных преобразователей частоты. В моделях насосах фирмы Grundfos применяемых в технологии подземного выщелачивания полезных ископаемых эффективнее использование синхронного электродвигателя с постоянными магнитами в роторе, данное техническое решение позволяет повысить частоту вращения двигателя до 10700 мин^{-1} [2].

Для поддержания работоспособности скважинного насоса рекомендуется комплект электронного оборудования, которая надежно защищает насос от сухого хода, скачков напряжения, повышенного или пониженного тока, пониженного сопротивления изоляции, нарушения последовательности фаз, асимметрии фазных токов/напряжений (для трехфазных двигателей), повышенного или пониженного коэффициента мощности ($\cos \varphi$), повышенного коэффициента гармоник входного напряжения, превышения рабочей температуры и обеспечивает плавный пуск, что позволяет избежать воздействия пусковых токов[3].

Аппаратура и приборы для контроля и защиты электродвигателей погружных насосов рекомендуется комплектовать устройством CU 3-электронным прибором для контроля и защиты электродвигателей, прибор R 100-для ручного управления и диагностики, сенсорным модуль SM 100 –для приема и регистрация данных, полученных от внешних датчиков и управления подачей, давлением, динамическим уровнем воды и проводимостью.

Устройство CU 3-электронным прибором для контроля и защиты электродвигателей, машин, кабелей и кабельных муфт при токе до 400 А, напряжении питания от 200 до 575 В и частоте 50/60 Гц, и может встраиваться в шкаф управления[4].

Модуль CU 3 контролирует следующие параметры: величину сопротивления изоляции системы относительно земли перед включением электродвигателя; температуру электродвигателя (погружной электродвигатель с температурным датчиком Темрson); потребляемый электродвигателем ток и несимметричность тока; напряжение питания; последовательность чередования фаз.

CU 3 защищает в случае: «сухого» хода насоса; начинающихся дефектов в электродвигателе; слишком высокой температуры электродвигателя; повреждения в питании.

В стандартном исполнении CU 3 содержит: реле для пуска по схеме «звезда - треугольник» и пуска с помощью пускового трансформатора; релейный выход для внешних сообщений о наличии неисправностей.

Модуль CU 3 может применяться для трехфазных погружных электродвигателей любых фирм и обеспечивают:

- постоянный контроль за потреблением энергии и производительностью насоса. Тем самым можно контролировать, правильно ли подобран насос для конкретного применения
- дает возможность из группы скважин эксплуатировать именно ту, которая требует минимальных эксплуатационных затрат.
- выбор оптимального интервала технического обслуживания

Модуль CU 3 имеет специальную функцию снижения уровня растворов, причем уровень раствора снижается до впускного патрубка насоса (требуемое отсутствие воды). При достижении этого минимального уровня воды происходит отключение насоса из-за падения нагрузки, после чего насос автоматически будет включаться лишь через определенное время, которое может программироваться с помощью функции времени простоя / времени работы, имеющейся в приборе дистанционного управления R100. Точное отключение насоса, когда он начинает работать всухую, достигается путем выбора насоса с заведомо избыточным параметром подачи. Установив насос на определенной глубине, можно тем самым обеспечить режим работы, поддерживающий постоянный уровень воды. Это позволит добиться требуемого потребителю снижения уровня воды. Дополнительно можно выбрать верхний уровень включения насоса - тогда насос будет автоматически запускаться при максимальном избыточном подпоре (макс. уровень). Для потребителя это означает, что насос будет препятствовать подъему воды выше максимального уровня, который потребитель может произвольно задавать.

Функция времени простоя / времени работы предоставляет потребителю возможность выбирать любые значения времени продолжительности работы или простоя насоса в пределах от 1 до 60 минут. Ввод значения выполняется с пульта прибора дистанционного управления R100. Для времени простоя / времени работы с помощью прибора R100 вводится соответственно 60 мин. Насос отключается модулем CU 3 в случае возникновения условий работы всухую (при «недогрузке»

насоса), после чего активируется функция отсчета времени простоя. Чем дольше работает насос без возникновения режима работы всухую, тем меньше время простоя.

Рис 1. Рекомендуемая схема управления режимом работы насосного агрегата

Рис 2. Схема диапазона по регулированию насосного агрегата

Объединив прибор CU 3 с прибором для измерения уровня, можно проводить испытания насоса на каждой скважине. С этой целью для каждой подачи измеряют соответствующую высоту уровня воды. Таким способом можно установить, какое количество воды естественным образом притекает в скважину, и тем самым создать наиболее оптимальные условия эксплуатации насоса. Это повышает срок службы насоса и скважины, поскольку снижается риск поступления воздуха и проникновения в зону колодца воды, содержащей посторонние примеси.

В результате испытания насосных агрегатов в скважине получены следующие зависимости.

Рис 3. Зависимости производительности погружного насоса от напора, частоты оборотов, удельного расхода электроэнергии, К.П.Д. и коэффициента мощности

Анализ результатов скважинного испытания насосного оборудования и графиков напорных и режимных характеристик показывает что основные показатели составили: производительность насоса $Q=15\text{ м}^3/\text{ч}$; напор $H=149\text{ м}$, частота оборотов $n=2880\text{ об/мин}$; удельный расход электроэнергии $E_s=0,6841\text{ кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^3$; КПД насоса $=73,7\%$; общий КПД $=59,2\%$; коэффициент мощности $\cos \phi=0,79$; потребляемая мощность одной ступени насоса $P_2=8,3\text{ кВт}$; общая мощность $P_1=10,3$ и сила тока $I=18,9\text{ А}$.

В результате исследований разработана рекомендации по комплектацию модульного устройство СУ 3-аппаратура и приборы для контроля и защиты электродвигателей погружных насосов и устройства для защиты от газовой кавитации и «пескования» принасосной части скважины:

-работоспособность скважинного насоса поддерживает встроенная электроника Су-3 в комплекте сенсорным модулем СМ и РТ, которая надежно защищает насос от сухого хода, скачков напряжения, повышенного или пониженного тока, пониженного сопротивления изоляции, нарушения последовательности фаз, асимметрии фазных токов/напряжений (для трехфазных двигателей), повышенного или пониженного коэффициента мощности ($\cos \phi$), повышенного коэффициента

гармоник входного напряжения, превышения рабочей температуры и обеспечивает плавный пуск, что позволяет избежать воздействия пусковых токов.

-постоянный контроль насоса с помощью CU 3 позволяет оптимизировать выбор интервалов его технического обслуживания. В настоящее время уход за насосом и его техническое обслуживание проводят, как правило, через определенный период времени или при возникновении неисправностей. Как тот, так и другой подход не способствуют оптимальной и экономически эффективной эксплуатации.

-модуль CU 3 в сочетании с датчиком давления может с помощью функции времени простоя / времени работы также регулировать уровень раствора и выбирая верхний уровень включения насоса и соответственно повысит коэффициент использования насосного агрегата.

-неметаллический предохранительный кожух за счет перепада давлений и разности плотности воздуха, частиц породы и реагента производит их разделение. Воздух попадает в атмосферу, твёрдые частицы осаждаются на дно скважины, продуктивный раствор откачивается насосным оборудованием и решается негативный вопрос воздушная кавитация при работе насосного оборудования

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Аренс В.Ж. Скважинная добыча полезных ископаемых (геотехнология). М.: Недра, 2006. –279 с.

2.Истомин В.П. Особенности минерально-сырьевой базы и перспективы добычи урана в рудоуправлении №5.// Горный вестник Узбекистана. №14, 2003. С. 67-68.

3.Насосы фирмы «GRUNDFOS» каталог. 2006.

4.Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходушных установках.- М.:Энергоатомиздат, 2006 г.- 360 с.